

TASVIRIY SAN’AT ORQALI RUHIY SALOMATLIKNI BARQORORLASHTIRISHNING ILMIY-PSIXOLOGIK ASOSLARI

¹Baxriyev Ilhomjon Saidazimovich, ²Bo‘riboeva Kamola Ilhom qizi, ³Jumayeva Nafisa
Orif qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti Tasviriy san’at va dizayn
kafedrası katta o‘qituvchisi, ^{2,3}Chirchiq davlat pedagogika universiteti
San’atshunoslik fakulteti Tasviriy san’at va muhandistlik grafikasi
yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17392308>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada tasviriy san’atning inson tafakkuriga umumiy ta’siri asoslab berilib, Art terapiya (san’at orqali davolash) usulining ruhiy salomatlikni barqarorlashtirishdagi ilmiy-psixologik asoslari tahlil qilingan. Art terapiya rangtasvir, rasm chizish, haykaltaroshlik va qo‘l mehnati kabi ijodiy jarayonlar orqali shaxsning ichki hissiyotlarini non-verbal (so‘zsiz) shaklda ifodalashga, stress va xavotir darajasini kamaytirishga qaratilgan. Tadqiqotda Art terapiyaning asosiy qiymati shundaki, u chuqur travma, depressiya va og‘riqni so‘z bilan ifoda eta olmaydigan bolalar uchun samarali klinik vosita hisoblanadi. Shuningdek, bu usulning asosiy psixologik mexanizmlari — emotsional regulatsiya, tafakkurni chuqurlashtirish va o‘z-o‘zini anglash kabi kognitiv rivojlanishga xizmat qilishi tahliliy nuqtai nazardan asoslab berilgan.

Аннотация. В данной научной статье обосновано общее влияние изобразительного искусства на человеческое мышление, а также проанализированы научно-психологические основы метода арт-терапии (лечение через искусство) в стабилизации психического здоровья. Арт-терапия, посредством таких творческих процессов, как живопись, рисование, скульптура и ручной труд, направлена на выражение внутренних эмоций личности в невербальной форме, а также на снижение уровня стресса и тревожности. Основная ценность арт-терапии, выявленная в исследовании, заключается в том, что она является эффективным клиническим инструментом для детей, которые не могут словами выразить глубокую травму, депрессию и боль. Кроме того, проанализированы ключевые психологические механизмы данного метода — эмоциональная регуляция, углубление мышления и самопознание как факторы когнитивного развития.

Annotation. This scientific article substantiates the general impact of visual art on human thinking and analyzes the scientific and psychological foundations of art therapy in stabilizing mental health. Art therapy, through creative processes such as painting, drawing, sculpture, and handicraft, is aimed at expressing an individual’s inner emotions in a non-verbal form and reducing levels of stress and anxiety. The study highlights that the primary value of art therapy lies in its effectiveness as a clinical tool for children who are unable to verbally articulate deep trauma, depression, and pain. Furthermore, the article analytically explains the core psychological mechanisms of this method — emotional regulation, deepening of thinking, and self-awareness as contributors to cognitive development.

Kalit soʻzlar: Art terapiya, psixologik taʼsir, ruhiy holat, stress, depressiya, xavotir, emotsional regulyatsiya, kognitiv rivojlanish, travma, non-verbal aloqa.

Kirish

Tasviriy sanʼat inson hayoti va madaniy rivojlanishida doimo muhim oʻrin egallab kelgan. Sanʼatning inson psixologiyasiga taʼsiri nafaqat estetik zavq berish bilan cheklanib qolmaydi, balki ranglar va shakllar orqali bevosita ruhiy holatga ham taʼsir koʻrsatadi. Masalan, ranglarning psixologik jilosi yordamida inson ruhiy holatining barqarorlashuvi, emotsional nazoratning yaxshilanishi va umumiy ruhiy salomatlikning mustahkamlanishiga erishish mumkin. Sanʼat insonning kognitiv jarayonlarini ragʻbatlantirib, tafakkur va ijodkorlikni rivojlantirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Zamonaviy sharoitda, globalizatsiya va yuqori surʼatli hayot tarzi tufayli, stress, depressiya va xavotir kabi psixologik yuklamalar sezilarli darajada oshgan. Bunday murakkab ruhiy holatlarni tahlil qilishda anʼanaviy soʻzga asoslangan psixoterapiya usullari (verbal terapiya) baʼzi cheklovlarga duch keladi. Ayniqsa, travmatik voqealarni boshdan kechirgan yoki yosh bolalar kabi oʻz hissiyotlarini verbal til orqali toʻliq ifoda eta olmaydigan shaxslar uchun ogʻriqni tilga tarjima qilish qiyin kechadi. Shu nuqtai nazardan, Art terapiya — sanʼat orqali davolash usuli muhim klinik vosita sifatida yuzaga keladi. Ushbu metodika hissiyotlarni non-verbal (soʻzsiz) shaklga oʻtkazish imkonini beradi.

Art terapiyaning aynan travmatik ruhiy holatlarni yengib oʻtishga katta yordam berishi va bolalarning hislarini rasm orqali ifoda etishi kabi xususiyatlari, uning shunchaki stressni yengillashtirishdan koʻra chuqurroq, klinik ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatadi. Bu esa ushbu metodikaning lingvistik cheklovlarni yengib oʻtishga qodir yagona vosita sifatida ishlashini anglatadi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi Art terapiyani shunchaki ijodiy mashgʻulot sifatida emas, balki chuqur ilmiy-psixologik asoslarga ega boʻlgan tizimli psixoterapiya usuli sifatida tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda Art terapiyaning taʼrifi, uning klinik qoʻllanilish mexanizmlari, stress, xavotir va travma kabi ruhiy holatlarni bartaraf etishdagi samaradorligi va asosiy metodologiyalari batafsil koʻrib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Art terapiyaning nazariy asosi tasviriy sanʼatning inson ruhiy holatiga bevosita taʼsir etish qobiliyatiga tayanadi. "Tasviriy sanʼat va ranglarning inson hayotidagi oʻrni va taʼsiri" kabi ilmiy ishlarda ham ranglarning inson psixologiyasiga oʻtkir taʼsiri eʼtirof etilgan. Ranglar jilosi, Art terapiya kontekstida, emotsiyalarni nazorat qilishda va ruhiy salomatlikni barqarorlashtirishda vositachi rolini oʻynaydi.

Art terapiya — bu ranglar bilan rasm chizish, haykaltaroshlik va qoʻl mehnati kabi ijodiy jarayonlar orqali ichki hissiyotlarni oshkor etishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Bu usul inson ichki dunyosini soʻz bilan aytib boʻlmaydigan holatlarda tuygʻularni tashqi shaklga chiqarish va ularni ilmiy tahlil qilish imkonini beradi. Bunday nazariy bazaning mavjudligi Art terapiyaning psixoterapiya sohasida ilmiy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Sanʼat tarixi davomida buyuk rassomlar ijodi inson ruhiy holati va kognitiv jarayonlarini chuqur ifoda etish vositasi boʻlib kelgan. Bu misollar Art terapiyaning nazariy asosini mustahkamlaydi, sanʼatning shunchaki estetik obyekt emas, balki chuqur ruhiy tahlil vositasi ekanligini koʻrsatadi.

O'zbekiston va jahon san'atining namoyandalari ijodida san'atning ushbu terapevtik va kognitiv salohiyati yaqqol ko'rinadi: Kamoliddin Behzod (1455-1536): Sharq miniatyura san'atining yirik vakili. Uning asarlaridagi nafis rang uyg'unligi, ramziylik ifodasi va nozik tasvir nafaqat go'zallik, balki chuqur falsafiy va tafakkurga chorlovchi kognitiv jarayonlarni uyg'otishga qodir. Behzod asarlari kabi murakkab tuzilgan san'at namunalarini tahlil qilish, ijodiy o'sish va o'z-o'zini anglash jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Leonardo da Vinchi (1452-1519): Uyg'onish davri dahosi, uning "Mono Liza" va "So'nggi kechki ovqat" kabi asarlaridagi chuqur psixologiya va realizm san'atning inson aqli va emotsiyalarini ilmiy aniqlikda aks ettirish qobiliyatini tasdiqlaydi.

Agar buyuk san'at asarlari inson psixologiyasini shunday chuqur aks ettira olsa, kichik, shaxsiy asarlar ham xuddi shunday samarali tahlil vositasi bo'lishi mumkin. Vincent van Gog (1853-1890): Postimpresionizm asoschisi. "Yulduzli tunlar" kabi asarlari rassomning o'ta keskin ruhiy holatini, stress va xavotirini kuchli vizual shaklga o'tkazgan. Van Gog misoli san'atning og'ir psixologik ziddiyatlar va travmatik kechinmalarni tashqi shakl orqali chiqarishdagi noyob rolini isbotlaydi. Chingiz Ahmarov va Raxim Ahmedov: O'zbek monumental san'ati va portret ustalari ham san'atning shaxsiyat va ruhiy holatni vizual tarzda aks ettirishdagi universal kuchini namoyon etadi. Ushbu tadqiqot Art terapiyaning ta'siri va amaliy usullarini ilmiy adabiyotlar tahlili asosida o'rganadi. Maqolada mavjud klinik tavsiflar tizimlashtiriladi, Art terapiyaning psixologik mexanizmlari va uni qo'llash sohalari tahliliy nuqtai nazardan ochib beriladi.

Muhokama va natijalar

Art terapiyaning klinik samaradorligining asosi uning non-verbal aloqaga tayanadigan mexanizmlarida yotadi. Odamlar, ayniqsa, chuqur travma yoki depressiya holatlarida, o'z kechinmalarini so'zlar bilan ifodalashga qiynaladilar, chunki bunday hissiyotlar ko'pincha kognitiv filtrlardan oldin shakllanadi. Art terapiya ichki ruhiy holatni to'g'ridan-to'g'ri shakl, rang va materiallar orqali tashqi shaklga chiqarish imkonini beradi. Bu jarayon shaxsiy kechinmalarni obyektivlashtirishga yordam beradi. San'at asari yaratilgandan so'ng, terapevt va mijoz uni birgalikda tahlil qilishi mumkin. Bu esa insonning o'z tuyg'ularini masofadan turib, xavfsiz holatda ko'rishiga, ichki ziddiyatlarni yaxshiroq tushunishiga va travmatik yukni yengillashtirishga olib keladi. Art terapiyaning ruhiy salomatlikka ta'siri ikki asosiy kategoriya bo'yicha tizimli ravishda tahlil qilinadi. Art terapiya birinchi navbatda hissiy barqarorlikka erishishga qaratilgan, Ranglar jilosidan foydalanish stress va xavotir darajasini pasaytirishda juda katta yordam beradi. Bu jarayon emotsiyalarni nazorat qilishga va ruhiy salomatlikni uzoq muddatda barqarorlashtirishga yordam beradi. Travmatik ruhiy holatlarni yengib o'tishda Art terapiya muhim vositadir. San'at orqali hissiy yukni tashqi shaklga o'tkazish, shaxsga travma bilan bog'liq og'riqni verbal tilning og'irligisiz xavfsiz qayta ishlashga imkon beradi.

Ijodiy jarayon insonning aqliy funksiyalarini rivojlantirishga ham bevosita ta'sir qiladi: Art terapiya ishtirokchilarga o'zining ichki dunyosini, xususan, ong osti jarayonlarini obyektiv shakllar orqali anglash imkonini beradi. Bu tafakkurni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ijodiy mashg'ulotlar orqali muammolarni noan'anaviy yechish qobiliyati kuchayadi, bu esa kognitiv rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Art terapiyada qo'llaniladigan usullar har biri o'ziga xos psixologik maqsadlarga xizmat qiladi va mijozning holatiga qarab tanlanadi.

O'z-o'zini anglash, idrokni rivojlantirish va ichki ziddiyatlarni obyektivlashtirish. Haykaltaroshlik yoki loy bilan ishlash ayniqsa, travmatik energiyani jismonan tuproqlash ya'ni yerga bog'lash uchun muhimdir, chunki bu hissiyotlarni konkret, ushlab ko'rsa bo'ladigan

shaklga keltirish orqali yengillik beradi. Art terapiya turli xil psixologik muammolarga duch kelgan shaxslar uchun keng qo'llaniladi. Uning samaradorligi ayniqsa, so'z bilan aloqa qilish qiyin bo'lgan guruhlarda yuqori bo'ladi. Bolalar Psixoterapiyasi bunda bolalar ko'pincha hislarini so'z bilan emas, rasm orqali ifoda qiladilar. Art terapiya bu tabiiy ifoda tilini psixoterapevtik maqsadlarda qo'llaydi, bu esa eng yuqori darajadagi klinik muvofiqlikni ta'minlaydi. Klinik holatlar ya'ni stress, depressiya va doimiy xavotir sezayotgan kattalar ham Art terapiya yordamida ruhiy muvozanatni tiklaydi. Travma va nogironlikda ayniqsa travma yoki yo'qotishdan keyin qiynalayotgan shaxslar, shuningdek, nogironligi bo'lgan bolalar va kattalar uchun Art terapiya o'zini ifodalash va kommunikatsiya qilishning xavfsiz va samarali usulini taqdim etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari Art terapiyaning tasviriy san'atning ichki psixologik ta'siridan samarali foydalanuvchi, non-verbal va chuqur ilmiy asoslangan psixoterapiya usuli ekanligini tasdiqladi. Uning asosiy qiymati shundaki, u so'z bilan ifodalanmaydigan travmatik va chuqur ruhiy holatlarni yengishda bebaho yordam beradi. Art terapiya tizimli ravishda hissiy muvozanatni tiklashga (stress va xavotirni kamaytirish) va kognitiv funksiyalarni rivojlantirishga (o'z-o'zini anglash) qodir.

Art terapiyaning metodik tahlili shuni ko'rsatdiki, chizish, loy bilan ishlash va asarlarni tahlil qilish kabi turli usullar har xil klinik maqsadlarga xizmat qiladi, bu Art terapiya yondashuvining tizimli va mijoz ehtiyojlariga yuqori darajada moslashuvchanligidan dalolat beradi. Art terapiya bolalar, travma qurbonlari va nogironligi bo'lgan shaxslar kabi o'z hissiyotlarini verbal til orqali to'liq ifoda eta olmaydigan zaif guruhlariga yordam berishda muhim hissa qo'shadi. U inson ichki dunyosini tashqi shaklga chiqarishning xavfsiz va konstruktiv kanali vazifasini o'taydi, shu bilan ruhiy salomatlikni yaxshilashda an'anaviy psixoterapiya usullarini to'ldiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.Umida Imomatova, A.Komila Abdumjidova, “Tasviriy san'at va ranglarning inson hayotidagi o'rni va ta'siri”. "Iqro Journal".
2. Karimov, A. O'zbek tasviriy san'at tarixi. – Toshkent: "O'qituvchi", 2005.
3. Baxriyev I.S. Rangshunoslikning bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining manzara kompozitsiyasini tuzish va tasvirlashdagi ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati // Kasb-hunar ta'limi = Профессиональное образование = Professional education: ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. – 2025. – № 6.1. – С. 198–206.
4. Baxriyev I.S. Future figurative art to their teachers landscape composition to compose and to describe to teach creative competencies develop methodology EDUVISION: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements. – 2025. – Vol. 01, Issue 06. – June. – ISSN (E): 3061-6972
5. Baxriyev I.S. Tasviriy san'at o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashda manzara kompozitsiyasining o'rni // Journal of IQRO – Журнал Икпро – IQRO jurnali. – 2024. – Vol. 13, Issue 01. – ISSN: 2181-4341. – С. 7–11.
6. Baxriyev, I. (2023, December). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARINI O 'QITISHDA IJODIY RIVOJLANISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the*

topic: “Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).

7. Saidazimovich, B. I., & Saidazimovich, B. I. (2021). COMPOSITION AND IMPROVEMENT OF METHODOLOGY OF DESCRIPTION IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE FINE ART TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(7), 60-62.
8. Baxriyev, I. S. (2021). RANGTASVIR ASARI ISHLASHDA KOMPOZITSIYA FANINING MUHIM AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 315-322.
9. Saidazimovich, B. I., & Saidazimovich, B. I. (2021). THE ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FINE ARTS LESSONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(7), 63-66.
10. Baxriyev, I. S. (2022). TASVIRIY SAN’AT RIVOJIDA KOMPOZITSIYANING AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 818-823.
11. Baxriyev, I. S. (2023). SAN’AT ASARLARIDA KOMPOZITSIYA VA UNING MUHIM AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 4(6), 256-262.
12. Bakhriyev, I. (2023). SCIENTIFIC THEORETICAL BASIS OF TEACHING YOUNG STUDENTS TO DESCRIBE LANDSCAPE COMPOSITION. *European International Journal of Pedagogics*, 3(02), 47-53.
13. Бахриев, И. (2020). РИВОЯТЛАРНИНГ САН’АТ АСАРЛАРИДАГИ ТУТГАН УРНИ ВА УНИНГ БАРКАМОЛ ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДАГИ АХДМИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, (2), 286-295.
14. Baxriyev, I. S. (2021). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF FINE ARTS. *Экономика и социум*, (9 (88)), 28-32.
15. Baxriyev, I. S. (2021). PROBLEM EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING FINE ARTS LESSONS. *Экономика и социум*, (9 (88)), 33-35.
16. Султанов, Х. Э., Марасулова, И. М., Махмудов, М. Ж., & Бахриев, И. С. (2020). На пути совершенствования изобразительного искусства в непрерывном образовании: из опыта работы. *Academic research in educational sciences*, (4), 231-237.
17. Ugli, A. N. N., Saidazimovich, B. I., & Jabbarovich, M. M. (2020). Muhandislik grafikasida multimediyaning tutgan o'rni. *Academic research in educational sciences*, (4), 639-646.
18. Saidazimovich, B. I. (50). 50 YEARS OF THE XX CENTURY THE DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANDSCAPE GENRE.